

AMIR SHOHMURODNING BUXORO AMIRLIGI BOSHQARUVIDAGI ISLOHOTLARI

Rajabov Oybek Iskandarovich

Buxoro davlat universiteti, katta o'qituvchi

o.rajabov78@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada XVIII asr ikkinchi yarmi - XX asrning 20 yillarigacha bo'lgan davrdagi Buxoro amirligi, uning tashkil topishidan to Amir Shohmurod hukumronligi davrigacha bo'lgan tarixiy jarayonlar manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada Amir Shohmurodning hokimiyat tepasiga kelishi hamda davlat boshqaruv tizimidagi islohotlariga, ayniqsa markaziy va mahaliy boshqaruvning huquqiy asoslari, davlat boshqaruvi tizimida ichki va tashqi siyosiy, diplomatik munosabatlarning o'ziga xos xususiyati, sud tizimi sudlov va qozilik faoliyatlari bilan bog'liq bo'lgan masalalar tahlil qilingan. Tadqiqot ishi tarixiylik tamoyili, xronologik va qiyosiy tahlil usullariga tayanadi.

Kalit so'zlar: mang'itlar sulolasi, Buxoro amirligi, islohot, boshqaruv tizimi, sud va huquq, qozilik tizimi.

РЕФОРМЫ АМИРА ШАХМУРАДА В УПРАВЛЕНИИ БУХАРСКИМ ЭМИРАТОМ

Аннотация: В данной статье на основе источников освещаются исторические процессы Бухарского эмирата со второй половины XVIII века до 20-х годов XX века, от его основания до правления Амира Шахмурада. Также в статье анализируются вопросы, связанные с приходом к власти Амира Шахмурада и реформами в системе государственного управления, особенности правовых основ центрального и местного управления, особенности внутренних и внешних политико-дипломатических отношений в системе управления

государством, судебная система, судебная и судебная деятельность. Исследовательская работа построена на принципе историчности, хронологическом и сравнительном методах анализа.

Ключевые слова: династия мангытов, бухарский эмир, реформа, система управления, суд и закон, судебная система.

AMIR SHAHMURAD'S REFORMS IN THE ADMINISTRATION OF BUKHARA EMIRATE

Abstract: In this article, the historical processes of the Bukhara Emirate from the second half of the 18th century to the 20s of the 20th century, from its establishment to the reign of Amir Shahmurad, are covered based on sources. Also, the article analyzes the issues related to Amir Shahmurad's coming to power and reforms in the state administration system, especially the legal basis of central and local administration, the peculiarity of internal and external political and diplomatic relations in the administration system of the state, the judicial system, judicial and judiciary activities. The research work is based on the principle of historicity, chronological and comparative analysis methods.

Key words: Mangit dynasty, Bukhara emir, reform, management system, court and law, judicial system.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Jahon tarixida Markaziy Osiyo davlatchiligi tizimi uzoq o'tmishga, tarixga ega bo'lib, ming yillar davomida tarkib topgan nazariy-huquqiy tajriba, zamonaviy, demokratik, huquqiy qadriyatlar bilan uyg'unlashib, jamiyatimiz hayotida bundan kengroq va samaraliroq foydalanish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Yurtimiz tarixining merosi, xususan, milliy davlatchiligimizda o'ziga xos bir davr hisoblangan Buxoro amirligi davlat boshqaruv tizimini o'rganish, milliy davlatchiligimiz tarixi oldida turgan eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Buxoro amirligining tashkil topishi davridagi ijtimoiy, siyosiy shart-sharoitlar, amirlikning shakllanish va rivojlanish bosqichlari, markaziy va mahalliy boshqaruvning huquqiy asoslari, shuningdek, davlatda boshqaruvi tizimida amalga oshirilgan ichki va tashqi siyosiy, diplomatik munosabatlarning o'ziga xos xususiyati, sud tizimi, sudlov va qozilik faoliyatlari shuningdek, Buxoro amirligi huquqiy tizimi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni tahlil qilish, amirlikda davlatchilik boshqaruv tizimining shakllanishi hamda rivojlanishini muayyan bosqichlarga ajratib o'rganish maqsadga muvofiq bo'lib, bunda mang'itlar sulolasining dastlabki vakillari tomonidan amalga oshirilgan islohotlar o'z navbatida, mamlakatni birlashtirish, aholi turmush tarzini birmuncha o'zgartirishga muayyan darajada ijobiy ahamiyat kasb etganligini ko'rish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

Buxoro amirligining siyosiy tizimi, idora etish tartib-qoidalari, davlatdagi unvon va mansablarining joriy etilishi ko'pgina olimlar diqqatini tortgan. Professor A. A.Semyonov va olim A. B.Vildanova Mirzo Badi' Devonning "Majma' ul-arqom" asari asosida yuqoridagi masalalarni qisman tahlil qilingan. Buxoro amirligi tarixini o'rganishda ilmiy manba va asarlar ularning tahlilida quyidagicha manbaviy tadqiqotlarga bo'linadi:

1. Sovet davrida yaratilgan ilmiy tadqiqotlar.
3. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda nashr etilgan tadqiqotlar.
4. Xorijda yaratilgan tadqiqotlar.

TAHLIL VA NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / ANALYSIS AND RESULTS)

Dastlabki mang'it hukmdorlari hisoblangan Muhammad Rahim, Muhammad Doniyolbiy, amir Shohmurodning davlat boshqaruv tizimini shakllantirish, rivojlantirish borasidagi siyosiy-huquqiy, iqtisodiy hamda madaniy-ma'rifiy sohadagi faoliyatlari o'z ichiga oladi. Buxoro amirligi taraqqiyotining ushbu bosqichida siyosiy-

huquqiy, diniy, madaniy hayot, tashqi diplomatiya va tashqi savdo masalalarida ijobiy natijalarga erishilgan davr sifatida e'tirof etish mumkin.

Mang'itlar sulolasining asoschisi Muhammad Rahim (1747-1759 yy) o'z hukmronligini dastlab, mamlakatni mustahkamlash hamda davlat uchun muhim bo'lgan mustaqil yoki yarim mustaqil holatga kelib qolgan ma'muriy-hududiy birliklarni qayta birlashtirishga harakat qilishdan boshlagan. Xususan, Anke fon Kyugelgen "Muhammad Rahim mamlakatni rivojlantirdi va mamlakatda yashovchilarni baxtiyor ayladi. U davlatni boshqarish bilan birga o'zini boshqarishni va fuqarolarni hurmat qilishni hamda ularning dardi bilan yashashni unutmadi" - deb qayd etadi.

Tarixnavis olim Somiy ham Muhammad Rahimni saxiy, mehribon, oliyanob hamda jazolashda qat'iy qaror qabul qiluvchi hukmdor sifatida ta'riflaydi. Mang'itlar sulolasining keyingi vakili hisoblangan Muhammad Doniyolbiy (1759-1785yy) Muhammad Rahim davrida davlvtning siyosiy va iqtisodiy masalalari bo'yicha yordamchisi, maslahatchisi lavozimida faoliyat yuritgan. Muhammad Doniyolbiy barcha olimu-fuzalolar, din peshvolarining ko'magi asosida davlatni boshqara boshlagan. Manbalarda keltirilishicha, Muhammad Doniyolbiy barcha huquqiy masalalarda islom huquqshunoslaridan maslahat olgan, davlat va jamiyat boshqaruvidagi barcha masalalarni kengash orqali maslahatlashgan holda amalga oshirgan. Muhammad Doniyolbiy so'fizm ta'limotini ashaddiy tarafdori ekanligi to'g'risida to'liq ma'lumot bo'lmasada, uning o'g'li Shohmurod ushbu ta'limotning yirik namoyondalaridan biri bo'lib shakllanishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib bergan. Otasi vafotidan keyin uning o'g'li Shohmurod davlatni boshqarish vakolatini qo'lga kiritadi. Shohmurod davlat boshlig'i - amir unvonini ta'sis etar ekan, ushbu unvonning o'zbek va mo'g'ul urug'lari an'analari bilan emas, balki shariat qoidalari asosida yuzaga kelganini asoslab beradi.

Huquqshunos olim Z.Muqimovning ta'kidlashicha, "Amir Shohmurod soliqlardan ezilgan xalqning noroziligi kuchaygan davrda taxtga o'tirganligi uchun

ham birinchi islohotni soliqlarni tartibga solishdan boshladi. Butun Buxoro amirligi aholisiga tarxon yorlig'i berib, o'zidan avvalgi hukmdorlar joriy qilgan, shariatga to'g'ri kelmaydigan yorg'u, boj, tarx, tushmol, yasoq kabi soliqlarni bekor qildi". Amir Shohmurod tomonidan amalga oshirilgan soliq islohotlari uning soliq solish va uni undirishni tartibga keltirishga oid farmonlarida aks etgan. Amir Shohmurod tomonidan o'tkazilgan sud – huquq islohotlari o'z navbatida, mamlakatda sud ishlarini yuritishda nohaqliklarga chek qo'yilishiga, qozilar tomonidan muayyan darajada odillik, adolat va insonparvarlik ruhida sud jarayonlarini amalga oshirishga imkon yaratib bergan. Ushbu sud-huquq islohotlarining yana bir muhim jihati qozining hukmidan norozi bo'lgan tarafning qozi-ul-quzzotga yoki amirga shikoyat qilish huquqini qo'lga kiritganligidadir. O'z navbatida, qozikalonga yoki amir nomiga yozilgan shikoyatnoma o'rganilib, qozining hukmini asosli ravishda qozi-ul-quzzot bekor qilishi hamda uning qarorini faqat amir bekor qilishi mumkin bo'lgan.

Amir Shohmurod tomonidan o'tkazilgan sud-huquq islohotlari o'z davrida nafaqat Buxoro amirligi, balki boshqa xonliklar uchun ham ahamiyatga ega edi. Binobarin, amir Shohmurodning bevosita tashabbusi bilan qirq a'lamdan iborat tarkibdagi oliy sud tizimi tuzilgan. Amir Shohmurod tomonidan amalga oshirilgan ushbu islohotlar xorij olimlari tomonidan ham e'tirof etilgan. Ta'kidlash joizki, amir Shohmurod tomonidan o'tkazilgan ushbu islohot bugungi kunda sud-huquq amaliyotida muhim amaliy ahamiyatga egadir. Amir Shohmurod shariat normalariga mutlaqo zid bo'lgan barcha normalarning amal qilishini bekor qilgan. Harbiy sohadagi boshqaruv faoliyatini ulamolarning fatvosi asosida olib borgan hamda aynan uning davrida huquq manbasi bo'lmish sunnaga sezilarli darajada amal qilingan.

Amir Shohmurod vaqf mulki hamda undan tushadigan soliq va majburiy to'lovlar hisobidan madrasa, masjid, honaqa, maktab va mozorlarni qayta tiklaydi. Shohmurod nafaqat ta'lim, balki boshqa davlat boshqaruv tizimi jabhalarini ham islom huquqi normalariga moslashtirib, ularga keng imtiëz va imkoniyatlar yaratib bergan. Amir Shohmurodni islom fiqhshunosligi murabbiysi sifatida ham e'tirof etish mumkin.

Shohmurod madrasalarda xanafiy mazhabi, xususan, Burhoniddin al-Margʻinoniyning “Al-Hidoya” asari, Imom Al-Moturidiyning gʻoyalari, Qurʻoni Karimni talqin qilish va uni sharhlash boʻyicha Andalusiyalik mashhur Ash-Shotibiy asarlaridan foydalangan holda dars mashgʻulotlarini oʻtkazgan. bilan birga, amir Shohmurod huquqiy masalalarga oid boʻlgan kitoblar yozgan. Xususan, xanafiya mazhabiga oid boʻlgan barcha fatvolar va qoidalarni mujassamlashtirgan “Fatvoyi ahli Buxoro” va “Ayn ul-Hikma” nomli toʻplamlarini koʻrsatib oʻtish mumkin. Shohmurodning ushbu asarlarini bugungi kunda milliy davlatchilik tarixini oʻrganish va uni ilmiy tahlil etishda nodir va qimmatli huquq manbasi sifatida qarash lozim.

Amir Shohmurod Buxoro amirligi hududida qishloq xoʻjaligini yanada rivojlantirish, qishloq xoʻjaligi mahsulotlari va yer unumdorligini oshirish maqsadida ariqlar, zovurlar qazdirgan, daryo va irmoqlarni qaytadan taʼmirlagan. Tarixchi olim T.Fayziyev ham amir Shohmurodga davlat boshligʻi sifatida quyidagicha taʼrif beradi: “Begunoh amir nomini olgan Shohmurod shariat ishlariga keng yoʻl ochgan, vaqflarni tiklagan, masjid va madrasalar ishiga katta eʼtibor bergan. U zohidlarga xos hayot kechirib, mamlakatda roʻy bergan siyosiy-iqtisodiy vaziyat taqozosiga koʻra, bir necha jangu-jadallarda boʻldi. Mangʻitlar saltanatida bidʼat va nomashru ishlarni tagtomiridan uzgan birinchi hukmdor boʻlgan”. Shu asosda oʻz davrida mangʻit hukmdorlarining faoliyatini tanqidiy tasvirlagan Ahmad Donish ham amir Shohmurodni xalifa Umar bilan bir qatorga qoʻyib amirlik gilamini kambagʻallik kiyimi bilan bezadi, jahon bogʻidan dushmanlik va èmonlik tomirini sugʻurib tashladi va adolat nihollarini oʻtkazdi, - deb uning faoliyatini yuksak baholagan edi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Amir Shohmurod faoliyati yuzasidan xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, mangʻitlar hukmronligi davrida Buxoro amirligida davlatchilikni taraqqiy etib shakllanishi va rivojlanishi aynan u davlatni boshqargan davrga toʻgʻri keladi. Oʻz oʻrnida yuqoridagi xislatlarga ega boʻlgan davlat boshligʻi haqida Prezident I.A.Karimovning quyidagi fikrlarini keltirib oʻtish oʻrinli deb hisoblaymiz: “Odil va

oqil hokimiyat xalq kayfiyatini, uning irodasini albatta hisobga oladi. Xalqning iste'dodini, undagi barcha olijanob xislatlarni ishga soladi, xalq g'ayratini yaratuvchilik yo'liga boshqaradi".

**ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/
REFERENCES)**

1. Каримов И.А. Биз келажакимизни ўз кўлимиз билан курашимиз. Т.7. Тошкент: Ўзбекистон, 1999. -Б.132-133.
2. Ж.М.Шодиев. Бухоро амирлиги давлатчилигининг ривожланиши.Т.,2010.-Б.3-21.
3. Баҳодир Эшов. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи. Икки жилдлик, II қисм.Тошкент., 2019.- Б.84-90.
- 4.Б.Ж.Эшов, А.А.Одилов. Ўзбекистон тарихи. Т., 2014.,- Б. 517-522.
- 5.Эшов Б.Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқарув тарихи. Т.,2012.,-Б. 286-292.
- 6.Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. – Тошкент., 2004. - Б.207.
- 7.Муқимов З. Амир Шоҳмурод ислохотлари. Ҳаёт ва қонун. № 2-3. 1995.- Б.27 .
8. З.Муқимов, Х.Т.Одилқориев ва бошқ; Бош муҳаррир Р.Рўзиев. - Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2005. - Б.132.
- 9.Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Тошкент: Шарқ, 2000. - Б.281.
- 10.Ш.Атаджонов, З.Илҳомов, В.Ишқуватов, Н.Аллаева. Ўзбек хонликлари тарихшунослиги. Т., 2011, -Б.12.
- 11.Ҳ.Бобоев, З.Хидиров, Ж.Шодиев, М.Ахмедова Ўзбек давлатчилиги тарихи (II китоб) Т.,2009, -Б. 265-271.
12. Halim To'rayev. Buxoro tarixi. Buxoro.,2020. - В. 182-187.

- 13.Файзиев Т. Мутасаввиф ҳукмдор // Шарқшунослик. Тошкент, 1997. - № 8.- Б.72.
- 15.Ахмад Дониш. История мангытской династии. Душанбе:1967. - Б.12-15 .
- 16.Ахмад Дониш. История мангытской династии. Душанбе:1967. - Б.12
- 17.Мирза Абдал Азим Сами. Тарихи Салатини-и мангитийа (История мангытских государей). /Пред. Л.М.Епифановой. М.: Вост. литер.,1962. - С.52.
- 18.Семёнов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях их носителей в среневековой Бухаре. //Советское востоковедение, Том. V. 1948. -С. 137-153.
- 19.Вильданова А.Б. Подлинник бухарского трактата о чинах и званиях. //Письменные памятники Востока. Ежегодник. 1968. М.. 1970.
- 20.Мирза Бадиъ Диван. Мажмаъ ул-арком (Факсимиле рукописи. Введение, перевод и примечание) А.Б.Вильдановой. М.: Наука, 1981.
- 21.Анке фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII-XIX вв.) - Алматы.: Дайк-Пресс, 2004.- С.80-81.
- 22.Malcolm, History of Persia. - P.247.